

KONFLIKTLI JAĞDAYLARDI SHESHIWDE SHAÑARAQTIŃ ROLI

Shamuratova Aygul Zamir qizi

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti

Perdebayeva Gulzar Ong'arbayevna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti

Rambergenova Muxabbat Bahadir qizi

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti

Tolemisova Qazna Eliwbay qizi

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18831380>

Annotaciya: Usı ilimiy izertlewde konflikt jaǵdaylardı sheshiwde shañaraqtıń roli sociallıq-psixologiyalıq hám pedagogikalıq kóz-qaraslardan kelip shıqqan pikirler analizlendi. Izertlew sheńberinde shañaraqtıń shaxstıń sociallasıwındaǵı ornı, konflikt mádeniyatınıń qalıplesiw mexanizmleri hám de shañaraqlıq psixologiyalıq ortalıqtıń kelispewshilikler dinamikasına tásiiri haqqındaǵı tiykarǵı maǵlıwmatlar keltiriledi. Izertlewimiz dawamında kognitiv interpretaciya, emocional reaktivlik, kommunikativ tosınlıqlar hám roller sisteması sıyaqlı psixologiyalıq mexanizmlerge baylanıslı jaǵdaylar ashıp berildi. Shañaraqta ashıq sóylesiwde hám psixologiyalıq jantasıwları rawajlandırıw kelispewshiliklerdi nátiyjeli sheshiwdiń áhmiyetli faktori sıpatında tiykarlanadı. Sonday-aq, izertlewimiz nátiyjelerine tiykarlanǵan analizler shañaraq turaqlılıǵın bekkemlew, shaxstıń konfliktologiyalıq kompetentligin qalıplestiriw hám salamat sociallıq-psixologiyalıq ortalıq jaratıwda úlken áhmiyetke iye.

Gilt sózler: Shañaraqlıq konflikt, konfliktologiya, psixologiyalıq ortalıq, tárbiya, psixologiyalıq jantasıwlar, psixologiyalıq qarım-qatnas, konfliktti basqarıw.

THE ROLE OF THE FAMILY IN RESOLVING CONFLICT SITUATIONS

Abstract: This scientific study analyzes the role of the family in resolving conflict situations from a socio-psychological and pedagogical perspective. Within the framework of the study, key information is presented on the role of the family in an individual's socialization, the mechanisms for the formation of a conflict culture, and the influence of the family's psychological environment on the dynamics of disputes. Our research explores situations involving psychological mechanisms such as cognitive interpretation, emotional reactivity, communicative barriers, and the system of roles. The development of open communication and psychological approaches within the family is substantiated as a crucial factor in the effective resolution of conflicts. Furthermore, the analyses based on our research results are significant for strengthening family stability, forming an individual's conflictological competence, and creating a healthy socio-psychological environment.

Keywords: Family conflict, conflictology, psychological environment, upbringing, psychological approaches, psychological communication, conflict management.

РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

Аннотация: В данном научном исследовании была проанализирована роль семьи в разрешении конфликтных ситуаций с социально-психологической и педагогической точек зрения. В рамках исследования представлены основные сведения о роли семьи в социализации личности, механизмах формирования культуры конфликта и влиянии

семейной психологической среды на динамику конфликтов. В ходе нашего исследования были выявлены ситуации о таких психологических механизмах, как когнитивная интерпретация, эмоциональная реактивность, коммуникативные барьеры и система ролей. Развитие открытого общения и психологических подходов в семье обосновывается как важный фактор эффективного разрешения конфликтов. Также анализ, основанный на результатах нашего исследования, играет важную роль в укреплении стабильности семьи, формировании конфликтологической компетенции личности и создании здоровой социально-психологической среды.

Ключевые слова: Семейный конфликт, конфликтология, психологическая среда, воспитание, психологические подходы, психологическое общение, управление конфликтами.

Kirisiv

Shańaraqtıń kelispewshilik jaǵdayların sheshiwdegi roli zamanagóy sociallıq-psixologiyalıq izertlewlerdiń áhmiyetli baǵdarlarınan biri esaplanadı. Shańaraq insanniń birlemshi sociallasıw ortalıǵı sıpatında onıń qádiriyatları, dúnyaqarası, kónlikpeleri hám mashqalalı jaǵdaylarǵa múnásibetin qalıplestiredi. Shaxstin kelispewshiliklerge qanday jantasiwı, olardı agressiv yamasa konstruktiv jol menen sheshiwı kóp jaǵınan shańaraqlıq tárbiya modeli, ata-ananıń sóylesiw usılı hám shańaraqtaǵı psixologiyalıq ortalıqqa baylanısh. Sol sebepli konfliktologiya hám pedagogika pánlerinde shańaraqtıń kelispewshilikti basqarıw procesindegi orni ayırıqsha izertlenedi. Konflikt sociallıq qatnasıqlardıń ajıralmas bólegi bolıp, ol mápler, qádiriyatlar yaki mútájlikler soqlıǵıswı nátiyjesinde júzege keledi. Biraq, konflikttiń unamsız yaki unamlı aqibetlerge alıp keliwi oni basqarıw usılına baylanısh. Shańaraq shaxstıń konfliktlerge qarata dáslepki tájiriybesin beredi. Bala ata-anası arasındaqı kelispewshiliklerdi baqlaydı, olardıń sheshiliwin ózlestiredi hám keleshekte usıǵan uqsas jaǵdaylarda úyrenilgen modeldi qollanadı. Eger shańaraqta mashqalalar ashıq sóylesiw, óz ara húrmet hám kelisim tiykarında sheshilse, bala konstruktiv konflikt mádeniyatın ózlestiredi. Kerisinshe, turaqlı jánjel, agressiya yamasa biypárwalıq húkim súrgen ortalıqta erjetken shaxs kelispewshilikti destruktiv jol menen sheshiwge beyim boladı. Shańaraqta kelispewshilikti basqarıwdıń birinshi áhmiyetli faktori - psixologiyalıq ortalıq. Psixologiyalıq ortalıq shańaraq aǵzaları arasındaqı jaqınlıq, isenim hám qollap-quwatlaw dárejesi menen belgilenedi. Unamlı psixologiyalıq ortalıq bar bolǵan shańaraqlarda kelispewshilikler waqtınshalıq hádiyse sıpatında qabil etiledi hám olar konstruktivlik qarım-qatnas arqalı sheshiledi. Unamsız ortalıqta bolsa kelispewshilikler uzaq dawam etetuǵın stress dáregine aylanadı hám shaxstıń ruwxıy turaqlılıǵına unamsız tásir kórsetedi. Balalar hám óspirimler ushın shańaraq konfliktti basqarıw boyınsha ámeliy mektep wazıypasın atqaradı. Ata-ananıń kelispewshiliklerdi qalay sheshiwı bala ushın úlgi esaplanadı. Sol sebepli shańaraq mádeniyatı jámiyettegi ulıwma konflikt mádeniyatınıń tiykarı sıpatında qaraladı. Kelispewshilik jaǵdayların sheshiwde shańaraqtıń roli tek ishki múnásibetler menen sheklenbeydi. Shańaraq mektep, máhálle hám basqa sociallıq institutlar menen birge islesiw arqalı balanıń kelispewshiliklerge múnásibetin qalıplestiredi. Solay etip, shańaraq kelispewshilikti basqarıw procesiniń oraylıq institutı esaplanadı. Ol shaxstıń konfliktlerge bolǵan qatnasıǵın, emocional turaqlılıǵın hám qatnasıq mádeniyatın qalıplestiredi. Shańaraq ortalıǵı qanshelli salamat bolsa, kelispewshiliklerdi konstruktiv sheshiw itimalı sonshelli joqarı boladı. Shańaraqlıq kelispewshiliklerdiń psixologiyalıq mexanizmlerin tereń tallaw olardı nátiyjeli basqarıwdıń ilimiy tiykarın jaratadı.

Konflikt ápiwayı kelispewshilik emes, bálkim zárúrlıklar, qádiriyatlar, kognitiv kózqaraslar hám emocional reakciyalar soqlıǵısıwınıń nátiyjesi esaplanadı. Shańaraq sheńberinde bul process jáne de quramalasadı, sebebi shańaraq aǵzaları arasındaǵı múnásibetler tek ǵana sociallıq emes, al tereń sezimlik baylanıslılıqqa tiykarlanadı. Sol sebepli shańaraqtaǵı kelispewshilikler kúshli emocional fon menen ótedi hám olardı basqarıwda psixologiyalıq sezgirlik talap etiledi. Shańaraqlıq kelispewshiliklerdiń birinshi psixologiyalıq mexanizmi - kognitivlik interpretaciya. Hár bir shańaraq aǵzası jaǵdaydı óz tájiriybesi, qádiriyatları hám kútiwleri tiykarında talqılaydı. Shańaraqlıq qatnasıqlarda jaqınlıq joqarı bolǵanı sebepli, kishi kelispewshilik te kúshli emocional juwaptı keltirip shıǵarıwı múmkin. Ashıw, renjiw, túńiliw yaki ayıplılıq sezimi konfliktti keskinlestiredi. Eger shańaraq aǵzaları ózin basqarıw kónlikpesine iye bolmasa, kelispewshilikler tez agressiv formaga ótedi. Sol sebepli shańaraqta sawatlılıqtı rawajlandırıw úlken áhmietke iye. Shańaraqta ashıq sóylesiwdiń joqlıǵı, pikirdi anıq bildirmew yamasa tıńlaw mádeniyatınıń tómenligi kelispewshiliklerdi kúsheytedi. Shańaraq ishinde hár bir aǵzanıń belgili bir roli bar: ata-ana, perzent, aga-ini hám basqalar. Eger roller boyınsha kútilmeler anıq belgilenbegen yaki olar buzılǵan bolsa, konflikt júzege keledi. Zamanagóy izertlewler sonı kórsetedi, shańaraqlıq kelispewshiliklerdiń konstruktivlik sheshiliwi balalardıń sociallıq beyimlesiwine unamli tásir kórsetedi. Ashıq sóylesiwge tiykarlanǵan shańaraqlarda erjetken balalar keleshekte jumıs ornı yamasa turmıstaǵı kelispewshiliklerdi nátiyjeli basqarıwǵa beyim boladı. Kerisinshe, turaqlı jánjel hám zorlıq húkim súrgen ortalıqta ósken balalarda agressiv yamasa passiv-qorǵawshı minez-qulıq qalıplesiwi múmkin. Shańaraqta kelispewshiliklerdi basqarıwda profilaktikalıq qatnas ayrıqsha áhmiyetke iye. Profilaktikanıń tiykarǵı baǵdarları tómendegilerden ibarat: turaqlı qarım-qatnas, ulıwma qádiriyatlardı qalıplestiriw, anıq shegaralardı belgilew hám óz-ara qollap-quwatlaw ortalıǵın jaratıw. Shańaraq aǵzaları birge waqıt ótkeriwi, ulıwmalıq jumıs penen shuǵıllanıwı hám mashqalalardı jasırmastan dodalawı kelispewshiliklerdi azaytadı. Bul usıl jazaǵa emes, al qatnasıqlardı tiklewge qaratılǵan. Eger shańaraq aǵzası qátelesken bolsa, onı ayıplaw emes, al jaǵdaydı túsindiriw hám zıyan kórgen táreptiń sezimlerin túsiniw áhmietli. Bul process óz-ara húrmetti tikleydi hám isenimdi bekkemleydi. Sonday-aq, shańaraqta kelispewshilikti basqarıw procesinde mádeniy hám dástúriy faktorlardı da esapqa alıw zárúr. Hár bir jámiyette shańaraqlıq qatnasıqlarǵa baylanıslı ózine tán qádiriyatlar bar. Bul qádiriyatlar konfliktke múnásibet hám onı sheshiw usılların belgileydi. Sol sebepli shańaraqlıq másláhát procesinde mádeniy kontekstti itibarǵa alıw áhmietli. Shańaraqlıq kelispewshiliklerdi sheshiwdiń nátiyjeliligi kóp jaǵdayda ata-ananıń úlǵisi menen belgilenedi. Eger ata-ana óz ara húrmet hám sabır-taqatlılıqtı kórsece, bala da sonday modeldi ózlestiredi. Bul process sociallıq úyreniw mexanizmi arqalı ámelge asadı. Bala baqlaydı, analizleydi hám juwmaq shıǵaradı. Solay yetip, shańaraqlıq kelispewshiliklerdiń psixologiyalıq mexanizmleri kóp qırlı bolıp, olar kognitivlik, emocional hám kommunikativlik faktorlar úylesiminde kórinedi. Olardı nátiyjeli basqarıw ushın shańaraq aǵzaları óz-ara húrmet, empatiya hám ashıq-aydın sóylesiw principlerine ámel etiwı zárúr. Shańaraqtań konstruktivlik qatnası shaxstıń pútkil ómiri dawamında kelispewshiliklerdi basqarıw kompetenciyasın qalıplestiredi. Shańaraqlıq kelispewshiliklerdiń túrlerin ilimiy jaqtan klassifikacijalaw olardı anıq hám maqsetli basqarıw imkaniyatın beredi. Hár bir konflikt túri ózine tán sebeplerge, rawajlanıw dinamikası hám sheshiw mexanizmlerine iye. Sonıń ushın shańaraqtaǵı kelispewshiliklerdi ulıwma hádiyse sıpatında emes, al strukturalıq hám funkcionál jaqtan parıqlanǵan process sıpatında qaraw

zárúr. Shańaraqlıq kelispewshiliklerdi sheshiwdiń basqıshpa-basqısh modeli ilimiy tiykarlanǵan sistemanı talap etedi. Kóbinese shańaraqlarda mashqala inkar etiledi yaki keshiktiriledi. Bul bolsa jasırın narazılıqtıń toplanıwına alıp keledi. Mashqalanı ashıq tán alıw dawdı konstruktivlik sheshiwdiń baslanǵısh noqatı bolıp tabıladı. Kelispewshiliktiń sırtqı sebepleri artında tereńirek zárúrlıklar yamasa sezimler jatıwı múmkin. Máselen, qarjı máselesindegi tartıs tiykarında itibar jetispewshiligi yamasa qáwipsizlik seziminiń tómenlewi menen baylanıslı bolıwı múmkin. Sebeplerdi anıqlaw ushın jedel túnlaw hám ashıq sorawlar beriw áhmietli. Hár bir tárep óz pikirini ayıplawlırsız hám anıq formada bayan etiwı zárúr. Bul proceste sezimlik qadaǵalaw úlken áhmietke iye. Emocional basım astında bildirilgen pikir konstruktivlik baylanısqa tosqınlıq etedi. Konfliktten keyin jaǵdaydı tallaw hám juwmaq shıǵarıw keleshektegi kelispewshiliklerdi azaytadı. Refleksiya shańaraqta ózin ańlaw hám ósiw procesin qollap-quwatlaydı. Shańaraqta kelispewshiliklerdi nátiyjeli sheshiw ushın bir neshe ámeliy strategiyalar bar. Kúshli emocional jaǵdayda dodalawdıń ornına, tınısh hám qáterjam waqıttı kútiw maqsetke muwapıq. Sonday-aq, shańaraq dástúrleri hám qádiriyatlar kelispewshilikti basqarıwda áhmietli rol oynaydı. Ulıwma maqset hám qádiriyatlar bar bolsa, kelispewshilikler waqtınsha kelispewshilik sıpatında qabıl etiledi. Shańaraq agzaları ulıwma mápti ústin qoysa, konflikt konstruktiv jol menen sheshiledi. Zamanagóy sharayatta cıfrlı texnologiyalar da shańaraqlıq qatnasıqlarǵa tásir kórsetpekte. Internet hám sociallıq tarmaqlardan hádden tis paydalanıw shańaraqlıq baylanıstı qısqartıwı múmkin. Sonıń ushın waqıttı basqarıw hám óz-ara janlı sóylesiwdi xoshametlew áhmietli. Usı jerde shańaraqlıq kelispewshilikler hár qıylı formada kórinetuǵının hám olardı nátiyjeli basqarıw sistemalı qatnastı talap etetuǵının atap ótiw kerek. Kelispewshilikti tán alıw, sebebin anıqlaw, qarım-qatnas, kelisimge erisiw hám refleksiya basqıshları shańaraq turaqlılıǵın támiyinleydi. Shańaraq konstruktiv basqarıw modeli arqalı tek ǵana ishki tatıwlıqtı saqlap qalmaq, al shaxstıń keleshektegi sociallıq tabısına da tiykar jaratadı.

Juwmaq

Juwmaq ornında aytıwımız múmkin, konfliktli jaǵdaylar shańaraq turmısınınıń tábiyǵıy quram bólegi bolıp, olardı durıs basqarıw shańaraq turaqlılıǵı hám shaxs rawajlanıwı ushın úlken áhmietke ie. Izertlew tallawları sonı kórsetedi, shańaraqlıq kelispewshiliklerdiń mazmunı hám dinamikası kóp tárepleme psixologiyalıq ortalıq, tárbiyalıq usılı dárejesine baylanıslı. Shańaraqta kelispewshiliklerdi nátiyjeli basqarıw ushın mashqalanı tán alıw, sebeplerdi anıqlaw, psixologiyalıq qadaǵalawdı saqlaw, alternativ sheshimler islep shıǵıw hám refleksiya basqıshları áhmietli. Shańaraqta ata-ananıń úlgesine tiykarlanǵan konstruktivlik qatnaslar balalarda sociallıq juwapkershilik, sóylesiw mádeniyatı hám kelispewshiliklerdi tınısh jol menen sheshiw kónlikpelerin qalıplestiredi. Sonıń ushın shańaraq tek ǵana sociallıq institut emes, al kelispewshilik mádeniyatın qalıplestiriwshi tiykarǵı ortalıq sıpatında qaralıwı lazım. Shańaraq ortalıǵınıń salamatlıǵı jámiettegi ulıwma sociallıq turaqlılıqqa da tikkeley tásir kórsetedi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aziza, Turemuratova. "KONFLIKT VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI." Новости образования: исследование в XXI веке 3.32 (2025): 465-467.
2. Turemuratova, A. B. "TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHI YOSHLARNING KOLLOBORATIV KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI" Inter

education & global study 3.4 (2025): 242-250.

3. Туремуратова, А. Б. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ." *Мировая наука* 6 (75) (2023): 125-129.

4. Turemuratova, A., and N. Tureniyazova. "The program of using modern pedagogical methods in the higher education system and the problems of improving pedagogical skills." *Science and innovation* 2.B10 (2023): 373-377.

5. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "Educational traditions in shaping the worldview of young people in folk pedagogy." *Modern Science and Research* 2 (2023): 318-322.

6. Turemuratova, A., U. Uzakbaeva, and D. Nuriyeva. "Basic concepts of family psychology and overcoming psychological problems." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 104-109.

7. Turemuratova, A., and J. Asamatdinova. "Talabalar qadiriyaatqa bag'darlang'anliqti rivajlantiruwda auditoriyadan tis shinig'iwlaridin'roli." (2021).

8. Turemuratova, A. "Har bir xalqning o'z qadriyati bor." (2021).

9. Turemuratova, A., and B. Temirbekov. "Mustahkam oilani shakllantirishda yoshlarda naql-maqollardan foydalanishning tarbiyaviy-psixologik ahamiyati." (2022).

10. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program technology for choosing an effective educational methodology based on modern pedagogical research in the educational system." *Current Research Journal of Pedagogics* 6.02 (2025): 30-33.

11. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Use of pedagogical methods based on the modern educational program to increase the effectiveness of education." *European International Journal of Pedagogics* 4.6 (2024): 26-33.